

ГУМОН ҚИЛИНУВЧИ ВА АЙБЛАНУВЧИ АЁЛЛАР ИШТИРОКИДА АЙРИМ ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Муродов Исроилжон Хуршиджон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ

Академияси битирувчиси, мустақил илмий изланувчи

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 60-бобида вояга етмаганларга нисбатан жиноят иши юритишнинг хусусиятлари белгилаб берилган бўлса-да, аёллар иштирокидаги тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари қонун чиқарувчи томонидан кўриб чиқилмаган. Амалиётда жиноят ишини олиб боришда жинсий жихатга кам эътибор берилади. [1] Жиноят ишини тергов қилишда айбланувчи шахсиятининг психофизиологик хусусиятларини эътиборга олиш зарурлиги илмий адабиётларда кўрсатилган. [2,3,4,5] Шунинг учун, аёллар томонидан содир этилган жиноят ишлари бўйича тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хос процессуал хусусиятларига эътибор қаратиш лозим бўлади.

Бизнинг ўрганган жиноят ишлари натижалари ҳамда терговчилар ва суриштирувчиларнинг билан ўтказган сўровларимиз кўрсатишича, кўпинча аёлларга нисбатан қўзғатилган жиноят ишларида сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўздан кечириш, тинтув ва тергов эксперименти каби тергов ҳаракатлари ўтказилади. Ушбу тергов ҳаракатларини ўтказишда аёлнинг жинсий ўзига хос хусусияти аниқ намоён бўлади.

Шахснинг жинси каби асосий биологик-ижтимоий хусусиятлари паст баҳолаганлиги сабабли, эркакларга хос бўлган хулқ-атвор хусусиятлари (универсал деб қабул қилинган) аёллар томонидан содир этилган жиноят ишларини тергов қилиш сифатига салбий таъсир кўрсатади[6]. Сўроқ қилиш, кўздан кечириш, тинтув ва тергов эксперименти каби тергов ҳаракатларини самарали ўтказиш учун терговчи, суриштирувчи томонидан аёлларнинг шахсини чуқур ва ҳар томонлама ўрганиш талаб этилади [7], масалан, темперамент, характер хусусиятлари, хулқ-атворининг хусусиятлари ва одатлари каби жинсга оид хусусиятлар. Аёллар иштирокида тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратиш лозим.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят-процессуал кодексда холислар институти ва уларнинг кўплаб тергов ҳаракатларини ўтказишда мажбурий иштирок этиши назарда тутилган. Жиноят-процессуал кодексининг 352-моддаси 1-қисмига мувофиқ қуйидаги ҳолларда холисларнинг иштироки мажбурийдир: олиб қўйиш, кўздан кечириш, мурдани эксгумация қилиш, тергов эксперименти, тинтув, гувоҳлантириш, таниб олиш учун кўрсатиш,

кўрсатувларни ходиса содир бўлган жойда текшириш. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормаларида холисларнинг иштироки учун умумий қоидалар мавжуд бўлиб, улар қандай тергов ҳаракати ва кимга нисбатан амалга оширилишидан қатъий назар қўлланилади. Истисноли ҳолат сифатида қарама-қарши жинсдаги холислар иштирокида ечинтириб яланғочлаш билан боғлиқ тергов ҳаракатларини ўтказишга имкон бермайдиган қоида мавжуд. Амалиёт ходимлари ўртасида холисларнинг иштироки мажбурий бўлган тергов ҳаракатларини кўпинча уларнинг ҳақиқий иштирокисиз ўтказиш ҳам учраб туради. Ҳеч шубҳа йўқки, тергов ҳаракатини ўтказишда холис иштироки йўқлиги фактининг аниқланиши, уни ўтказиш натижасида олинган маълумотнинг далилий аҳамиятини йўқотади.

Амалиётдан кўриниб турибдики, тергов ҳаракатида иштирок этишга ёки баённомани имзолашга рози бўлган ҳар қандай шахс холис сифатида таклиф қилинади. Бунда ушбу тергов ҳаракати ўтказилаётган шахснинг хусусиятлари ҳисобга олинмайди. Шунинг ҳисобга олиш керакки, аёл иштирокидаги тергов ҳаракатини ўтказиш нафақат унга, балки унинг қариндошларига ҳам таъсир қилиши мумкин. Аёл иштирокида унинг яшаш жойида тергов ҳаракатларини ўтказишда холис сифатида таклиф қилиниши мумкин бўлган шахслар билан аёлнинг муносабатларини ўрганиш керак. Агар аёлнинг фарзандлари бўлса, уларнинг заиф психикасини инобатга олиш, келажакда оналарининг хатти-ҳаракатлари ҳақида гапириб, болаларга руҳий шикаст етказмайдиган холисларни таклиф қилиш керак. Аёллар билан ёмон муносабатда бўлган шахсларни холислар сифатида таклиф этиш ноўрин[8], чунки терговчи ёки суриштирувчи томонидан аёлга нисбатан бундай муомала кейинчалик уларнинг муносабатларига таъсир қилади ва аёл билан психологик алоқани бузади.[9] Аёл ишонч билан қарайдиган, нохолислигига шубҳа қилмайдиган шахсни холис сифатида таклиф қилиш мантиқан тўғри бўлади. Шунинг учун аввалдан таниш бўлмаган шахсларни холис сифатида таклиф қилиш мақсадга мувофиқдир. Тергов ҳаракатига ва жиноятнинг тоифасига қараб, холис сифатида аёл кишини таклиф қилиш имконияти ҳақида ўйлаб кўриш керак. Бундай ҳолат аёлни шахсий ҳаёти, соғлиғи ҳолати тўғрисида маълумот олиш билан боғлиқ бўлган шахсий тинтув, тинтув ёки олиб қўйиш, яшаш хонадонини кўздан кечириш пайтида содир бўлиши керак. Тергов эксперименти ва кўрсатувларни текшириш пайтида иштирок этиш учун аёл кишини холис сифатида жалб қилиш мақсадга мувофиқ бўлади [10], чунки баъзи аёллар эркак кишининг иштирокида ўтказилган тергов ҳаракатларида чекланган ҳолатда ёки руҳий босим остида иштирок этиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, тергов ҳаракатлари ва жиноят тоифасига қараб, аёл-холисларни таклиф қилиш имконияти масаласи ҳам ҳал қилиниши керак.

Холисларни тўғри танлаш, ўтказилган тергов ҳаракатлари сифатини таъминлайди. Ушбу қоида Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг қарорида акс эттирилиши керак.

Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракати сифатида тергов қилинаётган жиноят тўғрисида маълумот олишнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Кўп ҳолларда терговнинг муваффақияти унинг сифатига боғлиқ, чунки ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш пайтида олинган маълумотлар муҳим далилий характерга эга бўлади. Шу билан бирга, кўздан кечириш натижасида олинган фактик маълумотларни бошқа манбалардан олиш кўпинча мумкин эмас. Машхур рус ҳуқуқшуноси В.Леонтиев 1887 йилда шундай ёзган эди: « Кўздан кечириш бутун терговнинг асосини ташкил этади ва уни пухта бажарилишининг чегараси йўқ.» [11]

Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш натижаларига кўра, қилмишни содир этган шахс (лар) тўғрисида тахминий хулоса чиқариш мумкин. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда топилган излар муҳим маълумотларни бериши мумкин. Жиноят аёл томонидан содир этилганлиги воқеа жойида топилган қуйидагилар билан тасдиқлаши мумкин: поябзал излари ва айниқса пошналар; аёллар ҳожатхонасида тушиб қолган баъзи нарсалар (парфюмерия, ойнача ва ҳ.к) ёки йўқолган нарсаларнинг (аёлларга оид буюмлар) мавжудлиги буни кўрсатиши мумкин. Қолдириб кетилган изларнинг табиатига қараб, содир этилган жиноят тўғрисида объектив маълумот олиш мумкин.

Аёллар томонидан содир этилган жиноятлар учун ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш мақсадларига илм-фан ва технологиянинг турли соҳалари бўйича мутахассисларни жалб қилмасдан эришиш қийин ёки имконсиздир [12]. Агар кўздан кечириш криминалистлар иштирокисиз ўтказилган бўлса, унда жиноятни фош этиш ва тергов қилиш учун муҳим бўлган излар ва бошқа нарсаларни топиш имконияти тўрт баравар камаяди [13]. Шунинг учун терговчи, суриштирувчи воқеа содир бўлган жойни кўздан кечиришда тегишли мутахассисларнинг иштирокини таъминлаши шарт. Биз таҳлил қилган аёллар томонидан содир этилган қотиллик жиноят ишлари материаллари шуни кўрсатадики, 63% ҳолларда терговчилар (суриштирувчилар) воқеа жойини марказдан - мурдадан кўздан кечиришни бошлаганлар. Шу билан бирга, агар қотиллик очик жойда аёл томонидан содир этилган бўлса, унда бу кўрсаткич 76,4% гача кўтарилади, агар хонада (агар мурда хонада бўлганда) бўлса, у ҳолда терговчилар (суриштирувчилар) аксарият ҳолларда ходиса содир бўлган жойни теварак атрофни кўздан кечиришдан бошлайдилар, аввал полни, столларни кўриб чиқиш, хонадаги барча вазиятни тиклаш, сўнгра мурданинг ўзини кўздан кечирадилар. Шуни

таъкидлаш керакки, аёл томонидан содир этилган қотиллик ва соғлиққа шикаст этказиш ҳолатларида ходиса содир бўлган жойни ўрганишда, жиноят қуролларига алоҳида эътибор қаратиш лозим [14].

Аёл томонидан содир этилган қотиллик ёки соғлиққа шикаст этказиш ҳолатлари аниқланда, ошхона анжомларига (ошхона пичоқлари, озиқ-овқат махсулотларини чопиш анжомлари ва бошқалар) алоҳида эътибор берилиши керак. Маиший асосда аёл томонидан содир этилган қотилликларда бундай ашёлар 85% ҳолларда, шу билан бирга соғлиққа шикаст этказишда ишлатилганда - бу кўрсаткич 72% ни ташкил қилади [15].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, аёллар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш жараёнида уларнинг ижтимоий ўзига хослигини ҳисобга олиб тергов ҳаракатларини ўтказиш олиб бориладиган ишнинг самарали бўлишига хисса қўшади ҳамда бу борада жиноят ишини олиб бораётган мансабдор шахснинг фаолиятига шикаят ва эътирозларнинг бўлмаслигига имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб. «Питер», 2006. - С.154.
2. Зеланд Н.Л. Женская преступность. – СПб, 1889.- с 2
3. Серебрякова В.А. Социологические аспекты изучения женской преступности // Вопросы борьбы с преступностью. – М. 1982. - Вып. 36. - С. 23
4. Середа Е.В. Личность женщин, виновных в кражах личного имущества граждан и воспитательное воздействие на них // Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия. - М. 1988. - С. 95
5. Антоян Ю.М. Преступность среди женщин. - М. 1992. - С. 3-6; Свирин Ю.А. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения// Рос. юстиция. - М. 1996. - № 12. - С. 23.
6. Попова Т.В. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых женщинами. Дисс. ... канд. юрид. наук. - Москва, 2004.С.132.
7. Клещина Е.Н. Изучение личности обвиняемого следователем в целях оказания профилактического воздействия. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М.,2003. –С.15.
8. Хитрова О.В. Развитие института понятых в УПК РФ // Адвокатская практика, 2005. -№ 3. - С. 39-41.
9. Хитрова О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве.-М.:«Спарк», 1998. – С.37.

10. Сторожева А.Н. Понятой в российском уголовном судопроизводстве. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук.- Красноярск, 2006. – С. 87.
11. Баянов А.И. Стратегия и практика структуре следственного действия // Криминалистические чтения посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: «МАКС-пресс», - 2004. - С.46-49.
12. Вологина Е.В. Методика расследования преступлений, совершенных женщинами. Дисс....канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. – С.122.
13. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. - Саратов: Приволжское книжное издательство, 1967.
14. Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2005. - С. 39.
15. Public.sud.uz сайтига жойланган 100 дан ортиқ жиноят ишларини текшириш натижасида олинган маълумотлар.